

Nowe stanowiska *Ontholestes haroldi* (EPELSHEIM) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5195584>

PAWEŁ JAŁOZYŃSKI¹

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: ¹ scydmmaenus@yahoo.com (PJ), ² marek.wanat@uwr.edu.pl (MW)

ABSTRACT. New records of *Ontholestes haroldi* (EPELSHEIM) in Poland (Coleoptera: Staphylinidae).

Ontholestes haroldi has been previously recorded in Poland based on single findings published in 1926 and 2018, within Mazowiecka Lowland and Eastern Beskidy Mts, respectively. Two new records are presented, in Eastern Sudety Mts and Bieszczady Mts. Remarks on identification of Central European *Ontholestes* species are given, with special focus on poorly diversified aedeagi, which may lead to misidentifications if used as primary key characters for *O. haroldi* and *O. murinus*, as previously suggested in the Polish-language literature.

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinide, Staphylininae, *Ontholestes*, Poland, faunistics.

WSTĘP

Rodzaj *Ontholestes* GANGLBAUER, 1895 (Staphylininae) obejmuje trzydzieści gatunków o omalże kosmopolitycznym rozmieszczeniu (poza Australią), jednak tylko holaraktyczne i orientalne zostały zrewidowane a ich przynależność do tego taksonu nie budzi wątpliwości (SMETANA 1959). Spośród nich zaledwie sześć występuje w Europie, jednak dwa znane są wyłącznie z Azerbejdżanu i Armenii, a jeden zamieszkuje zachodni basen Morza Śródziemnego (SMETANA 1959). Trzy gatunki wykazano z Europy Środkowej; wszystkie z nich występują również w Polsce.

Ontholestes murinus (LINNAEUS, 1758) i *O. tessellatus* (GEOFFROY, 1785) są w całym swoim zasięgu pospolite; związane są głównie z otwartymi terenami, gdzie można je napotkać na odchodach i na rozkładających się szczątkach roślinnych i zwierzęcych. *Ontholestes haroldi* (EPELSHEIM, 1884) jest kusakiem dość tajemniczym. Większość opublikowanych danych to sporadyczne znaleziska pojedynczych osobników, głównie na terenach leśnych. W naszym kraju po raz pierwszy znalazł go w kwietniu 1924 Szymon TENENBAUM (1926) w Czarnej Strudze pod Warszawą i przez ponad 90 lat był to jedyny okaz podany z Polski z dokładnego stanowiska. Znane jest też wcześniejsze doniesienie LETZNERA (1886), jednak dotyczy ogólnikowo Śląska i nie wiadomo czy było to stanowisko znajdujące się na terenie Polski. TASZAKOWSKI *et al.* (2018) wykazali *O. haroldi* z Libuszy w Beskidzie Wschodnim; okaz ten najprawdopodobniej został odłowiony w buczynie. Podobnie skąpe dane znane są z większości państw, z których *O. haroldi* wykazano, z wyjątkiem dwóch krajów. ŠUSTEK i TÓTH (1986) podsumowali wyniki odłowów w pułapki Barbera na terenie wschodnich Węgier i południowo-zachodniej Słowacji; z tego pierwszego obszaru pozyskano 130, a z drugiego ponad 50 okazów tego gatunku. Pozwoliło to autorom wyciągnąć wstępne wnioski na temat

fenologii i preferencji środowiskowych; *O. haroldi* poławiany był głównie w maju/czerwcu i na początku września, w świetlistych lasach i zaroślach dębowych i bukowych. Kusak ten występował również w środowiskach silnie zaburzonych przez człowieka, w tym na terenach o wysokim poziomie zanieczyszczeń przemysłowych.

Poniżej podajemy nowe stanowiska *O. haroldi* w Polsce, dodając dwie kolejne krajiny do mapy występowania tego interesującego gatunku.

MATERIAŁ I METODY

Chrząszcze pozyskano na upatrzonego, z powierzchni gleby oraz stosując pułapki lejkowe; o ile nie podano inaczej, okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora.

WYNIKI

Ontholestes haroldi (EPPELSHEIM, 1884) (Ryc. 1, 4–5)

Sudety Wschodnie: [YR14] rezerwat Rozumice, 50.020N, 17.994E, 30.04.2020, ♀, leg. M. Wanat; 50.014N, 17.989E, 04.05-16.06.2021, ♂, fioletowa pułapka lejkowa na wysokości ok. 4 m w grądzie, leg. et coll. R. Ruta.

Bieszczady: [FV23] szlak turystyczny Wołosate - Tarnica, w piętrze lasu, 28.05.2014, ♂, leg. P. Jałoszyński.

TASZAKOWSKI *et al.* (2018) podają, że *O. haroldi* i *O. murinus* są „trudne do rozróżnienia, a jedyną pewną cechą na to pozwalającą jest budowa aparatów kopulacyjnych samców”. Nie jest to prawda. Imagines wszystkich polskich gatunków *Ontholestes* wyglądają podobnie (Ryc. 1–3), jednak w pełni wybarwione osobniki z łatwością można zidentyfikować na podstawie cech zewnętrznych. Cechy kluczowe znaleźć można w niemieckojęzycznej pracy SCHILLHAMMERA (2012) lub w polskim opracowaniu SZUJECKIEGO (1980). Najbardziej wyróżnia się *O. tessellatus* (Ryc. 3), który jest chrząszczem znacznie większym od dwóch pozostałych gatunków. Zwykle gatunek ten osiąga długość 15 mm lub więcej (poza bardzo rzadkimi, skrajnie małymi osobnikami), ma przedplecze o esowato wygiętych bocznych krawędziach silnie zbiegających się ku tyłowi i wyraźnie inne proporcje długości oka do długości skroni niż dwa pozostałe gatunki. Imagines *O. haroldi* i *O. murinus* mają zbliżone, niewielkie rozmiary (zwykle ok. 10 mm; okazy maksymalnie rozciągnięte, np. przechowywane w płynie Scheerpeltza, mogą być dłuższe) oraz boki przedplecza omalże proste i słabo zbieżne ku tyłowi. Te gatunki różnią się jednoznacznie ubarwieniem nóg. U *O. haroldi* (Ryc. 1) wierzchołki ud i golenie są jasne, żółtobrazowe, kontrastowo odcinają się od ciemnej proksymalnej połowy ud. U *O. murinus* (Ryc. 2) całe uda i golenie są ciemnobrazowe; golenie mogą być nieznacznie jaśniejsze od ud, nie ma jednak wyraźnego kontrastu. Edeagusy w rodzaju *Ontholestes* są wyjątkowo słabo zróżnicowane i wykazują niedostatecznie jeszcze zbadaną zmienność wewnątrzgatunkową. Aparaty kopulacyjne samców trzech środkowoeuropejskich gatunków zostały zilustrowane np. przez SMETANĘ (1959), skąd przerysował je SZUJECKI (1980), a współcześnie przez SCHILLHAMMERA (2012). Porównując te rysunki, można odnieść wrażenie, że dotyczą one większej liczby gatunków niż trzy. SMETANA (1959) zilustrował paramerę

Ryc. 1–3. Wygląd imagines. *Ontholestes haroldi* (1); *O. murinus* (2); *O. tessellatus* (3).

Figs. 1–3. Adult habitus. *Ontholestes haroldi* (1); *O. murinus* (2); *O. tessellatus* (3).

Ryc. 4–9. Edeagus, widok brzuszny (4, 6, 8) i boczny (5, 7, 9); 4–7 z wysuniętym endofallusem. *Ontholestes haroldi* (4–5); *O. murinus* (6–7); *O. tessellatus* (8–9).

Figs. 4–9. Aedeagus, ventral (4, 6, 8) and lateral (5, 7, 9) views; 4–7 with everted endophallus. *Ontholestes haroldi* (4–5); *O. murinus* (6–7); *O. tessellatus* (8–9).

u *O. haroldi* z równomiernie wypukłym, zaokrągonym wierzchołkiem, podczas gdy paramera tego samego gatunku u SCHILLHAMMERA (2012) pokazana jest z płytko, ale wyraźnie wyciętym, wklęsłym szczytem. SCHILLHAMMER (2012) zilustrował paramerę *O. tessellatus* ze spłaszczonym, nieco czworokątnym wierzchołkiem, podczas gdy okazy z Polski przestudiowane przez pierwszego autora mają przeważnie wierzchołek paramery wypukły w różnym stopniu (od łagodnie zaokrąglonego po nieco trójkątny w zarysie, jak na Ryc. 8). Kształt samego edeagusa też jest zmienny, a ze względu na stosunkowo słabą sklerotyzację i łatwość wysuwania się endofallusa (jak na Ryc. 4–7) zarys dystalnej jego części może zależeć od preparatyki. Również długość paramery w stosunku do dystalnej części edeagusa jest zmienna u każdego z omawianych gatunków, chociaż zwykle u *O. tessellatus* wierzchołek paramery nie sięga wierzchołka edeagusa, podczas gdy u *O. haroldi* i *O. murinus* wierzchołek paramery przeważnie przekracza wierzchołek brzusznej ściany edeagusa (JAŁOSZYŃSKI, niepublikowane obserwacje). Warto jednak zauważyć, że na rysunkach SCHILLHAMMERA (2012) te proporcje wyglądają inaczej; zapewne takie akurat okazy zostały wybrane do zilustrowania. Podsumowując, próby oznaczania *O. haroldi* i *O. murinus* wyłącznie na podstawie edeagusa mogą łatwo doprowadzić do różnych wyników, w zależności od tego, które z dotychczas opublikowanych ilustracji posłużą za materiał porównawczy. Ubarwienie nóg jest cechą podstawową i o ile nie mamy do czynienia z okazami silnie pociemniałymi (np. w wyniku nieprawidłowego przechowywania w płynach konserwujących), oznaczenie nie powinno sprawiać problemów.

PODZIĘKOWANIA

Drugi z autorów dziękuje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu za zezwolenia na prowadzenie badań i odłowów chrząszczy w rezerwacie Rozumiec (decyzje WPN.6205.10.2020.JOs i WPN.6205.6.2021.IKS). Dziękujemy również Rafałowi Rucie za udostępnienie danych jednego z okazów.

PIŚMIENNICTWO

- LETZNER K. 1886. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 11: 69–148.
- SCHILLHAMMER H. 2012. Staphylininae: Staphylinini: Staphylinina. In: ASSING V., SCHÜLKE M. (Eds.), Freude-Harde-Lohse-Klausnitzer – Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg: I–XII, 484–507.
- SMETANA A. 1959. The Palearctic, Oriental and Nearctic species of the genus *Ontholestes* GGLB. (Col., Staphylinidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* XXXIII, 558: 393–412.
- SZUJECKI A. 1980. Kusakowate – Staphylinidae: Kusaki – Staphylininae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(24e): 1–164.
- ŠUSTEK Z., TÓTH L. 1986. Bionomical and ecological notes on *Ontholestes haroldi* (EPPELSHEIM, 1884), (Coleoptera, Staphylinidae). *Biologica (Bratislava)* 41(6): 557–561.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., SZOLTYS H. 2018. Materiały do znajomości Staphyliniformia (Coleoptera) Beskidu Wschodniego. *Acta entomologica silesiana* 26(003): 1–10 [online].
- TENENBAUM Sz. 1926. Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy. III. *Polskie Pismo Entomologiczne* 5(1–2): 78–81.

Accepted: 25 May 2021; published: 13 August 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>